

EJE **6**

La inclusión como práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Habilidades de pensamiento crítico y su
incidencia en el análisis de noticias falsas en inglés

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Habilidades de pensamiento crítico y su incidencia en el análisis de noticias falsas en inglés

Critical Thinking Skills and Their Impact in the Analysis of Fake News in English

Heberth Caicedo-Saldaña¹

Paola Andrea Mina-Gómez²

Juan Pablo Serna-Giraldo³

Resumen

El objetivo del presente trabajo es identificar las habilidades de pensamiento crítico durante el proceso de análisis y comprensión de las noticias falsas en inglés, trabajo realizado a través de la aplicación de estrategias didácticas que permitan a los participantes fortalecerlas a través de ejercicios de lectura crítica. La muestra fue de tipo probabilístico aleatorio simple por conveniencia. La población la conformaron los estudiantes del VIII semestre del Programa de Lenguas Extranjeras. Se siguió el método de investigación-acción educativa. Los resultados arrojaron que los test y su análisis permitieron un avance para fortalecer la comprensión de noticias en inglés. Se concluye que los estudiantes avanzaron en el ejercicio de análisis de noticias aplicando las habilidades de pensamiento crítico.

Palabras clave: pensamiento crítico, habilidades de pensamiento, noticias falsas, cognición.

Abstract

This study aimed to identify critical thinking skills among students during the process of analyzing and understanding fake news in English. This was achieved by applying didactic strategies designed to strengthen these skills through critical reading exercises. The sample consisted of a simple randomized probabilistic group selected for convenience. The participants were students in the eighth semester of the Foreign Languages Program. The method employed was educational action research. The results demonstrated that the tests and their subsequent analysis contributed to improving news comprehension in English. Overall, the students made significant progress in analyzing news by applying critical thinking skills.

Keywords: critical thinking, thinking skills, fake news, cognition.

¹ Unidad Central del Valle . Colombia, hcaicedo@uceva.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2609-3383>

² Unidad Central del Valle . Colombia, pmina@uceva.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3523-183X>

³ Unidad Central del Valle . Colombia, jserna@uceva.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2609-3383>

1. Introducción

Cuando una persona se enfrenta a la lectura y al análisis de un texto, es necesario, además de conocer la lengua, activar una serie de competencias lectoras que le permitan entender tanto lo dicho de manera literal como su significado. El estudio del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) del año 2006 plantea la competencia lectora como la capacidad de un individuo para entender, examinar y utilizar escritos con el fin de lograr sus objetivos y ser capaz de participar en la sociedad con posibilidades y saberes amplios. Es aquí donde la competencia lectora se convierte en parte fundamental para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y el análisis de la información a la que se accede.

Esta perspectiva permite plantear que la competencia lectora va mucho más allá de tan solo ver un texto, artículo, etc. No basta con pasar por las páginas de un documento; se requiere una capacidad de comprensión y análisis que permita ir más allá de lo que textualmente se dice y llegar al sentido y propósito de la información (Serrano & Madrid, 2007; Carlino, 2005). Ahora bien, las habilidades de pensamiento que ayudan a la supervivencia en el mundo actual en la cotidianidad, poseen una función social. Romano y López (2016) afirman que permiten el manejo y la transformación de la información, y sirven de puente para que se desarrollen otros tipos de pensamiento. Esas habilidades son la observación, comparación, clasificación y descripción. Pero también existen otras conocidas como de orden superior (García, 2014): análisis, síntesis, argumentación y metacognición.

La lectura es un proceso constructivo. Oliveras y Sanmartín (2009) plantean que requiere establecer los diferentes actores del proceso, lo cual implica la puesta en escena de conocimientos previos, así como contextualizar e inferir las intenciones del autor, para realizar una interpretación y construir nuevos conocimientos. Además, la lectura no depende únicamente de la percepción. Vázquez (2014) plantea que es una actividad compleja en la que tienen un rol fundamental la memoria, el capital cultural y la imaginación. La lectura es una operación superior del pensamiento; aprender a leer implica ahondar en los conocimientos socioculturales que se encuentran en el discurso.

Sobre este tema, un estudio de Vernier et al. (2018) confirmó la importancia de la búsqueda de información de los jóvenes universitarios a través de las redes sociales. En cuanto al consumo de noticias por parte de los jóvenes, se afirma que su interés se centra en mantenerse informados sobre la actualidad, entretenerse y obtener alguna utilidad social. La mayoría de ellos accede a las noticias principalmente a través de redes sociales y de manera fragmentada. Estudios realizados muestran que el 40 % de los usuarios de las redes sociales accede a noticias mediante Facebook, mientras que otro 20 % las obtiene de las empresas de comunicación y de periodistas de los que son seguidores.

2. Metodología

Para recolectar y analizar los datos se optó por el paradigma cualitativo con un alcance descriptivo desde la forma de indagación de la investigación-acción educativa (Berrocal y

López, 2011). El alcance descriptivo permite identificar las características de los participantes del estudio a través de un enfoque riguroso.

Se elige la técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017). La población la conformaron 17 estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés, de la Universidad Central del Valle - UCEVA.

Debido a la pandemia de Covid-19, la intervención se realizó en la virtualidad y se llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, con un encuentro semanal con los estudiantes. En el proceso se adoptó la observación, elemento fundamental para el proyecto cualitativo.

En el estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: una prueba general de la capacidad de pensamiento crítico desde la argumentación; y un instrumento para medir el nivel de análisis de noticias elaborado por los investigadores y validado por expertos de la UCEVA. Este último consta de tres componentes: el primero se refiere a los datos sociodemográficos, el segundo componente se centra en los hábitos digitales de consumo de noticias, y el tercer componente explora los hábitos de análisis de las noticias.

3. Resultados

Teniendo en cuenta las pruebas de análisis de noticias y de pensamiento crítico, así como las estrategias didácticas y el diario de campo, se demostró que las habilidades de pensamiento crítico (Ennis, 2005) estaban presentes en el proceso de análisis y comprensión de noticias falsas.

A su vez, la mayoría de estos hallazgos se relaciona con lo expuesto por Delgado (2015) y Espitia (2019), quienes concluyen que a través de la estrategia de análisis de textos y noticias falsas revelan que al momento de leer una noticia existe una inclinación por parte de un número considerable de participantes, a analizar críticamente la información. Luego, Romano y López (2016) en su investigación, en un diagnóstico de la interacción que los estudiantes realizan con los textos de la prensa escrita, concluyen que tanto la identificación de los aspectos reales presentes en el texto como la capacidad de inferir la intención del autor juegan un rol vital. Esto lo sustenta Ennis (2014) cuando define el pensamiento crítico como la acción de pensar en la realidad, dar cuenta de ella y de su entorno, observarla y analizarla. Rojas y Linares (2018) lo relacionan estrechamente con el análisis de noticias.

Ennis (2014) presenta dieciséis habilidades de pensamiento crítico. Según los resultados de esta prueba, los estudiantes fueron capaces de identificar la coherencia de las premisas dadas en el texto y sus conclusiones. Los investigadores Rojas y Linares (2018) reflejaron un análisis más completo de la relevancia de los argumentos presentados en un discurso y el reconocimiento de errores en el mismo. Igualmente, ante un texto noticioso, los alumnos aplicaron la capacidad de expresar sus puntos de vista. Otra habilidad que se evidenció de manera significativa al momento de realizar la prueba en Rojas y Linares (2018) fue la de observar y juzgar informes de datos. Asimismo, en el análisis de las noticias, los alumnos tuvieron la capacidad de identificar la información manipulada, carente de sustento y de base científica.

En cuanto a la habilidad de juzgar la credibilidad de las fuentes, los investigadores encontraron que era una de las mejor desarrolladas por los estudiantes, porque implícitamente tomaban en cuenta el principio de autoridad y la relevancia del discurso proveniente de las fuentes. De ahí que le otorgaran credibilidad. Esta postura se apoya en Santamaria y Espitia (2019), quienes relacionan la formación de los docentes con una mejor enseñanza y el desarrollo del pensamiento crítico en el aula. También en Romano y López (2018), quienes se refieren al trabajo cotidiano del docente como la labor que transfiere la cultura y va más allá de los conocimientos. En lo que respecta a las estrategias de comprensión lectora, Oliveras y Sanmartín (2009) establecen que trabajar con guías analíticas en los textos permite comprender las ideas de cualquier documento.

4. Discusión y conclusiones

Se concluye que se encontraron seis habilidades de pensamiento crítico (Vasu, 2018), en el proceso de análisis y comprensión de las noticias en idioma inglés en los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés de la Unidad Central del Valle. Estas fueron: deducción y evaluación de deducciones, inducción y evaluación de inducciones, emisión y juicios de valor –habilidades que requieren llevar a cabo un proceso de inferencia–, análisis de argumentos –habilidades que implican clarificación–, juicio de la credibilidad de las fuentes, y observación y juicio de informes de datos –habilidades que facilitan la fundamentación para tomar una decisión frente al discurso–.

6. Referencias bibliográficas

- Berrocal, E. & López, J. (2011). El proceso de investigación educativa: Investigación-acción. Citando a Colás y Buendía. En Grupo Editorial Universitario (Edit.), (pp. 35-50).
- Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. , (3), 71-72.
- Oliveras, B., & Sanmartín, N. (2009). La lectura como medio para desarrollar el pensamiento crítico. (1), 233-245.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. (1), 227-232
- Rojas, L., & Linares, E. (2018). [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana].
- Serrano, S., & Madrid, A. (2007). Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión. enero-diciembre (16), 58-68.
- Vasu, N., Ang, B., Teo, T-A., Jayakumar, S., Faizal, M., & Ahuja, J. (2018). Fake News: National Security in the Post-Truth Era. Nanyang Technological University.
- Vernier, M., Cárcamo, L., & Scheihing, E. (2018). Pensamiento crítico de los jóvenes ciudadanos frente a las noticias en Chile. Revista Científica de Comunicación y Educación | N.º 54, V. XXVI, 2018.